

А.С. Ищенко (Украина, Киев)

**ОБ ОДНОМ ПРИЕМЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ФОНЕМАТИЧНОСТИ ДИФТОНГОВ УКРАИНСКОГО
ДИАЛЕКТНОГО ЯЗЫКА**

Востоchnopolесский диалект, территориально смежный с русскими и белорусскими говорами, относится к числу архаичных диалектов северного наречия украинского языка. Основной особенностью ударного вокализма выделяются дифтонги – звуки неоднородной артикуляции на месте этимологических фонем */e/, */o/, /ê/. Эти сложные гласные представляют особый интерес для исследователей, поскольку остаются актуальными споры об их

фонематичности, фонетическом строении и происхождении.

Один из приёмов определения фонематического статуса сегментных единиц – акустический анализ, в частности, рассмотрение таких физических характеристик, как длительность, интенсивность и частотный спектр. В данном исследовании затронут вопрос лишь о длительности ударных гласных. Методологической основой служат выводы Р.В. Волковой [Волкова Р.В. Трифтонги в современном английском языке (экспериментально-фонетическое исследование): Дисс. ... канд. филол. наук. Ленинград, 1974], согласно которым неоднородные гласные считаются отдельной фонемой, если их временная реализация такая же, как и у однородных гласных. В противном случае дальнейший фонетический анализ может привести к тем или иным выводам относительно фонологического статуса неоднородных гласных, например, к признанию их бифонемными сочетаниями. В рамках данной методики поднят вопрос о фонологической оценке восточнополесских дифтонгов.

Исследована аудиозапись диалектной речи из с. Радомка Семёновского района Черниговской области (1970 г., хранится в Фонофонде Института украинского языка НАН Украины). Инструментальный анализ осуществлен в компьютерной программе Sound Forge; обработка полученных экспериментальных данных произведена в программе SPSS Statistics. Суть эксперимента состоит в сопоставлении средней длительности ударных гласных в экспериментальной (двухсложные слова как наиболее частотные в украинском языке, с ударными дифтонгами [iê], [yô]) и контрольной выборках (слова с ударными монофтонгами [i], [и], [e], [o], [y] в словоформах той же слоговой структуры). В каждой выборке по 10 образцов; при формировании выборки принята во внимание общность фразовой позиции и темпа речи: подбирались слова с фразовым ударением, произнесенные небыстро.

По результатам экспериментального исследования, средняя длительность ударных гласных неоднородной артикуляции (дифтонгов) составляет приблизительно 210 мс, ударных гласных однородной артикуляции – приблизительно 200 мс. Таким образом, качество артикуляции вокалов (однородность / неоднородность) в ударном слоге принципиально не влияет на их длительность,

поскольку выявленная разница статистически незначима (составляет меньше 5%, что может быть результатом погрешности эксперимента), а значит, лингвистически нерелевантна. Между тем, временной потенциал дифтонгов, измеряемый промежутком от минимального до максимального значений длительности, меньший, нежели у простых гласных. Так, для дифтонгов временной потенциал в позиции фразового ударения составляет 160-290 мс, для простых гласных – 150-310 мс. В целом в двухсложных словах ударные гласные, независимо от качества их артикуляции, по длительности превосходят безударные.

Таким образом, средняя длительность ударных гласных в исследуемом диалекте равна 200-210 мс. Вместе с тем существенной разницы длительности ударных гласных в зависимости от однородности / неоднородности артикуляции не выявлено. Для сравнения, согласно данным С. С. Высотского [Высотский С.С. Определение состава гласных фонем в связи с качеством звуков в севернорусских говорах (по материалам экспериментально-фонетического исследования) // Очерки по фонетике севернорусских говоров. М., 1967, с. 17], длительность дифтонгов [уо], [иє] в севернорусской диалектной речи также не отличается от длительности [о], [е] в одинаковых фонетических условиях.

В связи с отсутствием различий длительности ударных гласных различного качества можно утверждать, что на современном этапе развития украинского языка восточнополесские дифтонги корректно называть единицами фонематической системы диалекта – фонемами (дифтонгемами), реализованными в речи гласным сложной артикуляции.